

Lowella Jane Cabahug Eugenio*

Intoy

DOI: [10.5281/zenodo.15309901](https://doi.org/10.5281/zenodo.15309901)

Received March 2025; Reviewed April 2025; Accepted May 2025; Published May 2025

Abstract: In this Cebuano poem, the author expresses her strong admiration to a friend who symbolises integrity, accountability, fairness, strength, and wisdom to fight against the wickedness of the world in his own little ways. “Intoy” (son) is an endearment of a mother or father to a son; but it also signifies something bigger: a David, or an underdog, who is willing to triumph over the bigger evils of society despite how difficult it can be.

Intoy, ikaw buotan nga pagkatawo,
Strikto apan puno and dughan sa kaayo,
Maalam, matarong ug lig-on ang prinsipyo,
Pipila lamang kini nga mga larawan,
Nga dili muhupas hangtod sa kahangturan.

Ang usa ka huyang nga punuan,
Igo ra mabuhi sa makadali,
Dili magdugay ug kini mabali.
Apan ug kini lig-on, bisan pa magdanguyngoy ang kagab-ihon,
Magpabilin kini nga madasigon.

Sama ni Intoy nga gikahadlukan sa kadaghanan,
Kay isog labi na sa mga walay tarong nga pamatasan,
Adunay susama nga tinubdan sa punuan,
Mahuyang man sa tago,
Manlimbasog aron mudaog sa kasubo.

Intoy, ikaw usa ka buhing saksi,
Bisan pa dili hapsay ang dalan sa unahan,
Ug dili tanan mupapak sa mga dautan,
Mag-inusara ka nga mubarog alang sa hustisya ug kamatuoran.

Makakaplag man gani kitag tunok sa lasang,
Masamad man sa kahait sa lansang,
Dili ka gayud angay muundang.
Sama ni Intoy,
Ilubong ang kahuyang,
Ug pilion ang kalig-on sa prinsipyo ug tumang kalambuan.

Bionote

A graduate of Bachelor of Arts from the University of Cebu, **Lowella Jane Cabahug Eugenio** is now a full-time pastry chef based in Davao. She finds courage, strength, and inspiration through writing poems in her native language. She lives with her mother and continues to support her all the way. She travels when she can find time. Nature is her relief from the stresses of the world.